

УДК 547.794.3
**СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И ПРОГНОЗ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ФОСФОРИЛИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ НА ОСНОВЕ 3,5-
ДИАМИНО-1,2,4-ТИАДИАЗОЛА**

**ЖОРТАРОВА А.А., ЦИХ П.Ф., АНВАРОВА Д.А., ЖАРКИНБАЕВА П.М.,
КУРМАНГАЛИ Н.С.**

Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.
Букетова, Караганда, Казахстан

Аннотация: В данной статье представлены результаты синтеза и исследования свойств фосфорилированных производных на основе 3,5-диамино-1,2,4-тиадиазола. В качестве фосфорилирующего агента использован тетраэтилдиамидо-трет-бутилфосфит, что позволило получить новые соединения трёхвалентного фосфора. Изучены особенности взаимодействия реагента с тиадиазольным ядром с учётом высокой реакционной способности атома фосфора и влияния электронной структуры на ход реакции. Потенциальная биологическая активность новых соединений оценена методом компьютерного прогноза (PASS Online). Полученные результаты подтверждают высокий синтетический потенциал тиадиазольных производных и демонстрируют перспективность их применения в качестве биологически активных соединений, обладающих противовирусной и противоопухолевой активностью. Эти данные могут стать надёжной основой для последующих исследований, направленных на целенаправленный синтез и фармакологическое тестирование перспективных соединений.

Ключевые слова: 3,5-диамино-1,2,4-тиадиазол, биологическая активность, фосфорилирование, трёхвалентный фосфор, фосфорилированные производные органический синтез.

Химическая модификация соединений, обладающих тем или иным видом биологической активности, является прогрессивным методом современной стратегии тонкого органического синтеза в области лекарственных веществ. Также известно, что сочетанием различных химических структур в соединениях иногда удается достичь их синергического эффекта или получить вещества с новыми полезными свойствами.

Руководствуясь синтетической доступностью, в качестве объекта функционализации выбран 3,5-диамино-1,2,4-тиадиазол, а также соединение трехвалентного атома фосфора, в частности тетраэтилдиамидо-трет-бутилфосфит, который является модифицирующим агентом.

Как известно, производные трехвалентного фосфора занимают особое место среди фосфорорганических соединений благодаря своей высокой реакционной способности и возможности вступать в самые разнообразные реакции. При этом атом фосфора может быть либо нуклеофильным, либо электрофильным центром. Способность соединений трехвалентного фосфора выступать как в качестве донора электронов, так и проявлять акцепторные свойства нашла свое выражение, в частности, при образовании комплексных соединений. Примеров реакций, где соединения трехвалентного фосфора в зависимости от природы заместителя или второго реагента могут быть или нуклеофильными, или электрофильными реагентами, много. Такая двойственность является одной из специфических особенностей атома трехвалентного фосфора. Она объясняется сочетанием двух факторов: наличием у атома фосфора, как свободной пары электронов, так и вакантных d-орбиталей. Для атома фосфора характерно и то, что для участия его d-орбиталей в образовании новых связей необходимо, чтобы он имел значительный положительный заряд, под влиянием которого уровни d-орбиталей снижаются, и их участие в образовании новых связей становится энергетически выгодным. При этом, по-видимому, не имеет существенного значения

происхождение положительного заряда на атоме фосфора. Он может быть индуцирован электроноакцепторными заместителями в исходном соединении трехвалентного фосфора или возникнуть в результате атаки на атом фосфора электрофильного реагента [1].

Фосфорилированные тиадиазолы представляют значительный теоретический и практический интерес, оставаясь, тем не менее, мало изученной областью исследования. Как показывает анализ литературных данных, сведения о взаимодействии соединений трехвалентного фосфора с 3,5-диамино-1,2,4-тиадиазолом или его производными практически отсутствуют. Несомненно, принципиальное отличие в реакционной способности соединений трехвалентного фосфора делает результат взаимодействия не очевидным. Однако производные 3,5-диамино-1,2,4-тиадиазола, содержащие атом трехвалентного фосфора, могут быть окислены до производных пятивалентного фосфора, что делает их уникальными синтонами для дальнейших химических превращений.

Известно, что в ряду соединений трехвалентного фосфора эфирами фосфористых кислот представляют особый интерес. Они достаточно легко обменивают амидогруппу под действием спиртов, аминов и фенолов. Подобный способ очень удобен для получения труднодоступных в прямом синтезе амидофосфитов [4]. С этой целью нами была исследована реакция переамидирования тетраэтилдиамидо-трет-бутилфосфита (II) с δ ^{31}P 124 м.д. в реакции с исследуемым 3,5-диамино-1,2,4-тиадиазолом который (I) был синтезирован по известной методике [2]:

Исходный (I) образуется взаимодействием 2-имино-4-тиобиурета с пероксидом водорода (37%). В результате был получен белый кристаллический порошок с т. пл. 172-174°C, растворимый в воде и этиловом спирте.

Взаимодействием (I) с (II) в соотношении 1:1 был получен N⁵-(трет-бутоксидиэтиламино)фосфанил)-1,2,4-тиадиазол-3,5-диамин (III) по указанной ниже схеме:

N⁵-(трет-бутоксидиэтиламино)фосфанил)-1,2,4-тиадиазол-3,5-диамин (III) представляет собой белое кристаллическое вещество с т. пл. 163°C, растворимое в этиловом спирте, ДМСО, ДМФА. ЯМР-спектр ^{13}C , δ , м.д.: 182 (C⁵), 167 (C³), 63,5 (C(CH₃)₃), 45,77 (CH₂-CH₃), 41,78 (CH₂-CH₃), 39,99 ((CH₃)₃C), 11,48 (CH₃-CH₂), 9,73 (CH₃-CH₂).

N,N-(1,2,4-тиадиазол-3,5-диил)бис(1-трет-бутоксидиэтиламино)фосфан-диамина (IV) был синтезирован взаимодействием 3,5-диамино-1,2,4-тиадиазола (I) и тетраэтилдиамидо-трет-бутилфосфита (II) в соотношении 1:2.

Соединение (IV) представляет собой белое кристаллическое вещество с т. пл. 115°C, растворимо в этиловом спирте, ДМСО, ДМФА. ЯМР-спектр ^{13}C , δ , м.д.: 182 (C^5), 167 (C^3), 63,5 ($\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 45,77 ($\text{CH}_2\text{-CH}_3$), 41,78 ($\text{CH}_2\text{-CH}_3$), 39,99 ($(\text{CH}_3)_3\text{C}$), 11,48 ($\text{CH}_3\text{-CH}_2$), 9,73 ($\text{CH}_3\text{-CH}_2$).

Синтезированные соединения (III) и (IV) обладают высоким потенциалом к различным химическим модификациям благодаря наличию атома Р(III), обладающему высокой нуклеофильностью, а следовательно, легко вступает в реакцию с различными электрофильными центрами. На наш взгляд, таким реакционным центром может служить атом углерода в фенилизотиоцианате $\text{Ph-N}=\text{C}=\text{S}$, реакция с которым может привести к новым биологически активным производным.

Взаимодействием N^5 -(трет-бутоксидиэтиламино)фосфанил-1,2,4-тиадиазол-3,5-диамина (III) с фенилизотиоцианатом в соотношении 1:1 был получен 1-(((3-амино-1,2,4-тиадиазол-5-ил)амино)(диэтиламино)фосфорил)-N-фенилметантиоамид (V) по указанной ниже схеме:

1-(((3-амино-1,2,4-тиадиазол-5-ил)амино)(диэтиламино)фосфорил)-N-фенилметантиоамид (V) представляет собой белое кристаллическое вещество с т. пл. 142°C. Растворимо в этиловом спирте, ДМСО. ЯМР-спектр ^{13}C , δ , м.д.: 201 ($\text{C}=\text{S}$), 182 (C^5), 167 (C^3), 145, 129, 128, 124, 123, 122 (C_6H_5), 45,41 ($\text{CH}_2\text{-CH}_3$), 41,19 ($\text{CH}_2\text{-CH}_3$), 11,7 ($\text{CH}_3\text{-CH}_2$), 9,7 ($\text{CH}_3\text{-CH}_2$)/

Взаимодействием N,N -(1,2,4-тиадиазол-3,5-диил)бис(1-трет-бутоксидиэтиламино)фосфаниламина (IV) с фенилизотиоцианатом в соотношении 1:2 был получен 1-(((диэтиламино)(3-((диэтиламино)фенилкарбамотиоил)фосфорил(амино-1,2,4-тиадиазол-5-ил)амино)фосфорил)-N-фенилметантиоамид (VI) по следующей схеме:

1-((диэтиламино)((3-[(диэтиламино)(фенилкарбамотиоил)фосфорил(амино-1,2,4-тиадиазол-5-ил)амино)фосфорил)-N-фенилметантиоамид (VI) представляет собой белое кристаллическое вещество с т. пл. 125°C. Растворимо в этиловом спирте, ДМСО. ЯМР-спектр ^{13}C , δ , м.д.: 201 (C=S), 182 (C⁵), 167 (C³), 145, 129, 128, 124, 123, 122 (C₆H₅), 45,41 (CH₂-CH₃), 41,19 (CH₂-CH₃), 11,7 (CH₃-CH₂), 9,7 (CH₃-CH₂).

Так как в строении молекул полученных органических соединений присутствуют атомы серы и азота, это объясняет их высокую физиологическую активность, в том числе приводит к снижению токсичности соединений. Производные тиадизола, проявляют широкий спектр физиологического действия – противоопухолевое, противосудорожное, обезболивающее, противовоспалительное, противотуберкулезное, противовирусное, противодиабетическое, противозиплептическое и фунгицидное действие.

3,5-диамино-1,2,4-тиадиазол (I) является каркасом для получения производных, проявляющих терапевтическое действие, его получение достаточно простое и доступное.

Использование химических изменений на соединениях с различными биологическими свойствами представляет собой передовой подход в современной стратегии органического синтеза в области лекарственных препаратов. Кроме того, комбинирование различных химических структур в этих соединениях иногда приводит к синергетическому эффекту или созданию веществ с новыми полезными свойствами [1].

Экспериментальное тестирование десятков миллионов органических соединений на тысячи видов биологической активности практически не осуществимо, что обуславливает необходимость использования компьютерных методов для поиска и оптимизации новых фармакологически активных веществ.

Нами были просканированы соединения I, III, IV, V, VI, результаты найденной потенциально биологической активности представлены в таблице.

Компьютерная программа PASS позволяет по структурной формуле "лекарственноподобного" органического соединения оценить вероятный профиль его биологической активности. Интернет-версия программы, PASS, содержит около 31 000 биологически активных веществ в обучающем наборе и предсказывает спектры биологической активности для 319 типов фармакологических эффектов, механизмов действия и специфической токсичности. Если $P_a > 0,7$, то вещество, скорее всего, проявит активность в эксперименте, но также высока вероятность того, что это вещество является аналогом известного фармацевтического средства. Если $0,5 < P_a < 0,7$, то вещество, вероятно, проявит активность в эксперименте, но вероятность этого меньше, и вещество не похоже на известные фармацевтические препараты. Если $P_a < 0,5$, то маловероятно, что вещество проявит активность в эксперименте. Однако, если наличие этой активности будет подтверждено в ходе эксперимента, вещество может оказаться новым химическим соединением [3].

Таблица 1

Результаты компьютерного прогноза биологической активности синтезированных соединений с помощью онлайн-сервиса PASS Online

№	Структурная формула	P _a	P _i	Предполагаемый вид активности
1	2	3	4	5
1		0,958	0,002	Антагонист 5 гидрокситриптамина 2C
		0,922	0,003	Антагонист 5 гидрокситриптамина 2
		0,894	0,003	Антагонист 5-гидрокситриптамина 1A
		0,863	0,004	Антагонист 5 гидрокситриптамина 1
		0,664	0,073	Слизисто-мембранный протектор
		0,663	0,017	Ингибитор птериндезаминазы
		0,577	0,025	Лечение облысения
		0,641	0,104	Лечение фобических расстройств
2		0,864	0,001	GST P субстрат
		0,855	0,001	GST P1-1 субстрат
		0,650	0,004	Регулятор кальция
		0,581	0,008	Антивирусная (риновирусы)
		0,552	0,022	Противоопухолевая (неходжкинская лимфома)
		0,602	0,082	CDP-ингибитор
3		0,882	0,001	GST P субстрат
		0,874	0,001	GST P1-1 субстрат
		0,701	0,003	Регулятор кальция
		0,631	0,004	Антивирусная (риновирусы)
		0,594	0,003	Лечение заболеваний поджелудочной железы
		0,554	0,022	Противоопухолевая (неходжкинская лимфома)
4		0,820	0,002	GST P субстрат
		0,810	0,002	GST P1-1 субстрат
		0,801	0,002	Противоопухолевая (неходжкинская лимфома)
		0,519	0,010	Регулятор кальция
		0,461	0,014	Противоопухолевый (множественная миелома)
		0,442	0,053	Противовирусный (риновирус)
5		0,838	0,001	GST P субстрат
		0,830	0,002	Противоопухолевая (неходжкинская лимфома)
		0,829	0,001	GST P1-1 субстрат
		0,562	0,007	Кальциевый регулятор
		0,503	0,010	Противоопухолевый (множественная миелома)
		0,490	0,028	Противовирусный (риновирус)

Как показывает сравнительный анализ данных компьютерного биопрогнозирования введение различных функциональных групп в структуру исходного соединения 3,5-диамино-1,2,4-тиадиазола (I) обуславливает наличие новых биологически активных свойств. Таким образом, исходное соединение (I) является антагонистом различных видов рецепторов

серотонина: 5 гидрокситриптамина 2С, 5 гидрокситриптамина 2, 5-гидрокситриптамина 1А, 5-гидрокситриптамина 1, с коэффициентами доверия 0,958, 0,952, 0,894 и 0,863 соответственно. Также соединение (16) обладает такими видами активности, как: лечение облысения – 0,577, лечение фобических расстройств – 0,641, стимуляция эритропороэза – с коэффициентом доверия 0,497.

В свою очередь синтезированный нами N⁵-(трет-бутоксидиэтиламино)фосфанил)-1,2,4-тиадиазол-3,5-диамин (III) проявляет отличные свойства, а именно: потенциально является субстратом для глутанион S трансферазы с коэффициентом доверия 0,864, также соединение (IV) является потенциальным регулятором кальция (коэффициент доверия 0,650), обладает противоопухолевой активностью (0,552), является CDP ингибитором (0,602), может быть пригоден при лечении заболеваний поджелудочной железы (коэффициент доверия 0,516), лечении респираторного дистресс-синдрома (коэффициент доверия 0,460).

N,N-(1,2,4-тиадиазол-3,5-диил)бис(1-трет-бутоксидиэтилфосфан-диамин) (IV) проявляет схожие виды биологической активности (таблица 2), но с большими значениями коэффициента доверия. Например, потенциально является субстратом для глутанион S трансферазы (с коэффициентом доверия 0,882), регулятором кальция (коэффициент доверия 0,701), может применяться при лечении заболеваний поджелудочной железы (0,594), обладает противоопухолевой активностью (0,554). Также проявляются и отличная биологическая активность, например, противовирусная (0,631), офтальмологическая (0,509). Соединение (IV) может быть потенциально пригоден при лечении заболевания костей (0,498), быть стимулятором костеобразования (0,503) и стать лекарством от фобических расстройств (коэффициент доверия 0,496).

Фосфорорганический структурный фрагмент в некоторых случаях усиливает проявление гипотетическими соединениями того или иного вида биологической активности, а его наличие обуславливает проявление соединениями противовирусных, противовоспалительных, антиаллергических и ряда других свойств. Эти фрагменты могут значительно изменять реакционную способность молекул, что делает их особенно ценными в химическом синтезе и разработке новых препаратов.

Несомненно, синтез и химическая модификация фосфорилированных производных 3,5-диамино-1,2,4-тиадиазола является актуальной и весьма перспективной областью исследования. Результаты разработок в этом направлении могут привести к получению потенциальных фармакологически активных веществ, а также интересных данных относительно взаимосвязи «структура – биоактивность» и «структура - реакционная способность».

Модификация N⁵-(трет-бутоксидиэтиламино)фосфанил)-1,2,4-тиадиазол-3,5-диамина (58) и N,N-(1,2,4-тиадиазол-3,5-диил)бис(1-трет-бутоксидиэтилфосфанедиамин) (IV) путем добавления фенилизотионата приводит к получению новых соединений 1-(((3-амино-1,2,4-тиадиазол-5-ил)амино)диэтиламино)фосфорил)-N-фенилметантиоамида (V) и 1-(((диэтиламино)((3-[(диэтиламино)фенилкарбамотиоил)фосфорил(амино-1,2,4-тиадиазол-5-ил)амино)фосфорил)-N-фенилметантиоамид (VI), которые имеют совершенно иную картину проявления новых биологических свойств. Модифицированные соединения (60 и 61) все также потенциально могут стать GST P и GST P1-1 субстратами, хоть и с немного меньшими коэффициентами доверия (0,820 и 0,810 – для соединения 60, 0,838 и 0,829 – для соединения 61). Также несущественно снижаются показатели коэффициентов доверия для предположительно противовирусного вида активности (0,442 – риновирус и 0,328 – поксвирус для соединения 60; 0,490 – риновирус для соединения 61). Химически модифицированные вещества все также могут стать кальциевыми регуляторами (0,519 и 0,562 для соединения 60 и 61 соответственно).

Соединения V и VI, в отличие от фосфорилированных соединений III и IV гипотетически могут обладать сильно выраженными противоопухолевыми активностями против

неходжкинской лимфомы, а также против множественной миеломы с коэффициентами доверия для соединения 60 – 0,801 и 0,461, а для соединения 61 – 0,830 и 0,503 соответственно.

Таким образом, синтез и исследование химических свойств производных 3,5-диамино-1,2,4-тиадиазола позволяют выйти на новые классы азотсодержащих гетероциклических соединений, обладающих разнообразными практически полезными свойствами. Получение соединений на основе 3,5-диамино-1,2,4-тиадиазола, обладающих биологической активностью, является перспективной областью исследования. Наличие в молекулах органических соединений атомов азота, серы и фосфора обуславливают их высокую физиологическую активность, зачастую приводя к снижению токсичности. Актуальность изучения соединений подобной структуры для применения в медицинской практике очевидна.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Глориозова Т.А., Филимонов Д.А., Лагунин А.А., Поройков В.В. Тестирование компьютерной системы предсказания биологической активности PASS на выборке новых химических соединений // Химико-фармацевтический журнал. – 2013. – Т. 32. – № 12. – С. 33–39.
2. Данилова Е.А., Меленчук Т.В., Трухина О.Н., Исляйкин М.К. Диаминотиадиазолы – исходные соединения для макрогетероциклов // Макрогетероциклы. – 2010. – Т. 3. – № 1. – С. 68–81.
3. Садым А.В., Лагунин А.А., Филимонов Д.А., Поройков В.В. Интернет-система прогноза спектра биологической активности химических соединений // Химико-фармацевтический журнал. – 2013. – Т. 36. – № 10. – С. 21–26.
4. Хадсон Р. Структура и механизм реакций фосфорорганических соединений. – М.: Мир, 1967. – 79 с.